

O mercado independente de games e a distribuição de jogos autorais nas novas mídias: o caso do game *Bunny Battle Arena*

Tiago Henrique Ribeiro (UFPEL)
Andre Luiz Peres de Amorim (UFSC)
Victor Nassar
Dr. Eng. Milton Luiz Horn Vieira (UFSC)

Palavras-chave: games; distribuição; jogos independentes; jogos autorais; novas mídias.

Resumo

Este trabalho aborda a conjuntura geral do mercado de desenvolvimento de games, com especial enfoque no desenvolvimento de jogos independentes, caracterizados assim por suas especificidades de produção, em termos de pessoal envolvido e alcance orçamentário. Como estudo de caso, tem-se uma análise da produção do jogo *Bunny Battle Arena*, desenvolvido para o mercado *mobile* e distribuído no ano de 2015. A partir disso, o artigo discute aspectos relacionados à produção, mas focando nos aspectos de sua distribuição, no intuito de trazer uma reflexão sobre os transcursores pelos quais os jogos independentes brasileiros passam para que se consiga trazê-los à público.

Abstract

This paper approaches the general situation of the game development area, with special focus on development of independent games, classified by their specific production, in terms of budget involved and reach people. As a case study, there is an analysis of the production process of *Bunny Battle Arena* game, designed for the mobile market and distributed in 2015. From that, this article discusses aspects related to production, but focusing on the aspects of their distribution, in order to bring a reflection about the way which Brazilian independent games pass to be brought to the public.

1 Introdução

A categoria de jogos independentes representa uma parcela crescente no mercado de jogos digitais. Isso pode ser inferido quando se observa a maior facilidade que ocorre atualmente no desenvolvimento de jogos, ocasionada por aplicativos de desenvolvimento voltados para artistas com pouca experiência em programação. Outro fator relevante é o sistema de distribuição totalmente virtual, que proporciona uma relação quase direta entre desenvolvedor e consumidor final para a venda de determinado produto. Esses são os principais fatores que contribuem para a corrente popularização dos jogos independentes.

Uma possível explicação para um jogo ser chamado de “Independente” ou *Indie*, é quando este for desenvolvido por um grupo pequeno de pessoas ou

mesmo por apenas um indivíduo. A baixa quantidade de envolvidos pode tornar a criação uma experiência peculiar para os seus desenvolvedores.

Com isso, observa-se que para determinados desenvolvedores independentes as suas criações são como uma extensão de seu próprio ser. Um exemplo deste fato é a declaração de Jonathan Blow (2012) no documentário “*Indie Game the Movie*”, onde afirma que a criação do game “*Braid*” foi uma exteriorização dos seus maiores defeitos e vulnerabilidades.

Assim, o processo produtivo adotado pelo desenvolvedor independente se afasta dos processos utilizados por grandes estúdios. Adotando um formato de produção que se aproxima muito da introspecção e da espontaneidade do autor. Scott Cawthon, desenvolvedor do game “*Five Nights at Freddy’s*”, descreve o seu processo criativo da seguinte forma: a ideia inicial de concepção do jogo mantém-se em sua mente até o momento de concretizá-la.

A dificuldade em questão é fazer deste projeto pessoal algo que tenha a aceitação do mercado. Desenvolver jogos demanda uma grande quantidade de tempo e dedicação, portanto o objetivo sempre culminará em um produto que gere interesse por parte de um grande grupo de pessoas.

Nesse contexto, este estudo objetiva detalhar o processo de criação do jogo independente “*Bunny Battle Arena*”, explicitando as técnicas utilizadas, os problemas encontrados e suas soluções.

2 Processo de produção

Da mesma forma que inúmeros jogos independentes disponíveis no mercado, *Bunny Battle Arena*, em sua versão para dispositivos móveis, foi desenvolvido por uma equipe pequena, composta por um Game Designer e um ilustrador.

O Game Designer foi responsável pela programação da mecânica de jogo e interatividade, pela animação de personagens e demais elementos, pela ilustração de alguns elementos de jogo e personagem principal, assim como pela sonorização e criação de interface de menu e HUD (Heads-up display, elementos gráficos exibidos na tela que transmitem informação ao jogador). O Ilustrador foi responsável por gerar as imagens dos demais personagens e cenários.

Utilizando-se da *Game Engine Multimedia Fusion Developer 2.5* (software para produção de jogos especializada em jogos 2D), o jogo foi desenvolvido em um período total de dois anos, compreendendo desde sua concepção e prototipagem até a data de liberação para consumo.

Pontualmente, o processo produtivo foi composto das seguintes etapas:

1. Idealização.
2. Protótipo.
3. Game Design.
4. Geração da personagem principal.
5. Mecânica Base de Controles.

6. Geração dos personagens adversários.
7. Interatividade, finalização da mecânica de jogo e elaboração do A.I (inteligência artificial).
8. Estruturação final de *Gameplay*.
9. Criação do Menu principal e da *HUD*.
10. *Geração da Build* final v1.0 e aprovação pelo distribuidor.

2.1 Game engine

Conceitualmente, *Game Engine*, ou Motor de Jogo, é um programa de computador voltado para a criação de jogos entre outras aplicações de renderização em tempo real, que possui uma cartilha de *Scripts* (rotinas de código que são seguidas por sistemas computacionais convertidas em ação por um software principal) pré escritos, que facilitam o desenvolvimento, por evitar que a escrita do código do jogo parta do zero.

Para *Bunny Battle Arena*, o motor de jogo utilizado possuía certas vantagens, como um otimizador no processo de programação que se apresentava de forma visual e não em linhas de códigos. Assim como mencionado neste artigo, totalmente direcionado para que o Game Designer se preocupe com a parte artística do projeto, mas não eliminando a programação, a lógica utilizada é exatamente a mesma que qualquer outra linguagem de códigos, ainda que facilitada.

Pode-se observar, na Figura 1 a seguir, a interface do sistema visual de programação do Motor de Jogo *Multimedia Fusion*.

Figura 1 - Programação Visual via *Game Engine*. Fonte: os autores.

Vale ressaltar pontos desvantajosos deste sistema, como o fato de as animações em 2D na versão utilizada ocorrerem via *Sprite Sheet* (sequências de imagem), o que pesa o processamento e a memória RAM, implicando na redução da quantidade de quadros de uma animação que, por sua vez, influencia na fluidez do movimento. Este modelo se distancia das técnicas de animação 2D mais recentes, feitas por meio de uma estrutura óssea que deforma um grupo de imagens conhecida como *Bone Animation*. Esta técnica foi utilizada na animação das personagens em *Bunny Battle Arena*, porém devido a esta limitação da *Game Engine* importadas a ela via *Sprite Sheet*.

Um mesmo personagem de complexidade alta, que possua um volume grande de imagens em sua composição, quando incorporado via sistema de ossos dentro de Motores de Jogo que possuem uma integração com o software de animação, poderia possuir o tamanho total dos arquivos de imagem entre 4 megabytes a 8 megabytes com um quantidade de animações e quadros ilimitadas, quando em um sistema de *Sprite Sheet* estes arquivos passam facilmente de 20 megabytes mas com poucas animações e com quadros limitados.

3 Protótipo e definições de *gameplay*

Segundo Dorman (2011), submeter-se as regras de um jogo é atravessar a barreira do círculo mágico e imergir neste espaço fictício. Neste espaço, o jogador passa a explorar o jogo e suas possibilidades.

Para Jull (2002), os jogos de computador possuem duas estruturas básicas de jogabilidade: 1) jogos progressivos, que são formados por uma sequência de fatos específicos a serem realizadas pelo jogador para atingir um objetivo; e 2) jogos emergentes, que são compostos por regras e restrições, não necessariamente de grande complexidade, e a partir delas o jogo acontece, dando certa liberdade criativa ao jogador.

No jogo *Bunny Battle Arena*, a estrutura adotada com relação à experiência de jogo o define como um jogo emergente. O jogador se encontra em um ambiente de deslocamento limitado, no qual deve sobreviver aos ataques de inimigos, derrotá-los e coletar suas almas e pontos de experiência para prosseguir para a próxima etapa e evoluir atributos da personagem principal respectivamente. Quanto mais o jogador avança, maiores as dificuldades e os desafios que enfrenta.

Para a elaboração do protótipo do jogo, foram definidas algumas questões pontuais de mecânica e jogabilidade como:

1. Regras com base em elementos de RPG (*Role-Playing Game* ou jogo de interpretação de papéis), em que os atributos são definidos ao jogador e aos adversários, como: força de ataques, atributo de defesa, agilidade da personagem, quantidade total de vida e nível da personagem. Esses atributos regem à mecânica de jogo, como, por exemplo, quando um ataque ocorre, o quanto de dano este ataque gera, fazendo uma relação da força do atacante

versus o atributo de defesa do atacado. Ou ainda a progressão dos atributos de acordo com o nível da personagem, entre outras situações.

2. Possibilidade do jogador customizar a personagem principal, atribuindo a ela diferentes armamentos e poderes. Isso influencia diretamente seu atributo de ataque.

Definiu-se também que as batalhas seriam de dificuldade progressiva e em tempo real, ou seja, os personagens respondem aos comandos no momento em que são solicitados. A batalha não é realizada em turnos, por exemplo.

4 Personagem principal e a base para a mecânica de jogo e controles

Rouse (2005) descreve mecânica de jogo (*game mechanics*) como aquilo que o jogador é capaz de fazer dentro do mundo do jogo. A maneira com que as ações são feitas é o que torna a experiência atraente ou não para o jogador.

A mecânica de jogo é a forma como as interações acontecem, dentro das regras definidas pelo conceito de *gameplay* de um jogo. E esta mecânica pode apresentar-se como um item de grande importância na construção de um produto aliciador para os usuários.

A construção da mecânica de jogo em *Bunny Battle Arena* ocorreu a partir da elaboração da personagem principal e em seguida para os demais elementos. Procurou-se proporcionar aos controles uma grande liberdade de movimentação, ampliando as possibilidades de aprendizado e a criatividade nas combinações de ataque pelo jogador. Optou-se por fornecer cinco formas de interação, que são:

1. Atirar projéteis;
2. Sequências de golpes;
3. Pulo, para atacar;
4. Pulo, para esquivar; e
5. Ataque especial.

A combinação destas opções de interação acontece de forma fluida e a mecânica valoriza sua integração, que depende apenas da criatividade do jogador.

Outros fatores que regem a mecânica do jogo de forma relevante são os atributos da personagem principal e os atributos dos inimigos, conforme mencionados anteriormente. Estes se alteram por meio da coleta de moedas de habilidade e da passagem das etapas, influenciando nas ações e consequências da relação entre jogador e inimigos, afetando diretamente a execução do jogo.

Da mesma forma, esta relação é afetada por poderes temporários, que são ativados por uma quantidade específica de golpes acertados. Estes, quando

ativos, mudam completamente as opções de ação do jogador, conforme sua característica.

Para execução desta interação, o jogador utiliza duas rodas de controles com três botões cada, que buscam a simulação de um controle de console ao serem aplicadas na interface do jogo, nos cantos inferiores esquerdo e direito da tela, como observado na figura 2.

Figura 2 - Ilustração dos Controles. Fonte: os autores.

5 Animação de personagens

Para a animação dos personagens, foi utilizada técnica de animação por esqueletos em 2D. Esta técnica é composta por duas partes: as ilustrações, que são denominadas *mesh* ou *skin*, e uma estrutura conectada de ossos, conhecida por esqueleto ou *rig*.

Essa técnica, em 2D, é similar à animação por esqueletos do sistema 3D, em que cada osso possui uma área de influência sobre a imagem. A figura 3, a seguir, ilustra a ação dos ossos sobre as ilustrações, mostrando linhas azuis que representam a influência dos ossos sobre o objeto (imagem).

Figura 3 - As linhas azuis determinam a influência dos ossos sobre o objeto. Fonte: os autores.

Existem vantagens na utilização desse método de animação de personagens para o jogo 2D quando comparado com uma animação desenhada quadro a quadro. A principal delas é a economia de horas de trabalho, quando surge a necessidade de criação de uma nova sequência de animação. Uma vez que se tem a ilustração-base do personagem já construída, pode-se realizar cenas de ação apenas movimentando os ossos separadamente, sem a necessidade de criar novas ilustrações.

Além disso, muitas ferramentas para desenvolvimento de jogos (*engines*) possuem integração com programas de animação por ossos. Estas empregam “código” como meio de interlocução, o que pode tornar o jogo muito mais leve na sua renderização.

As animações desenvolvidas para o jogo tiveram grande influência nos princípios básicos de animação apontados por Richard Williams (2009) em seu livro *The Animator's Survival Kit*, que são os seguintes:

- *Timing and Spacing* (tempo e espaçamento)
- *Anticipation* (antecipação)
- *Weight* (peso)
- *Overlapping Action* (ação sobreposta)
- *Flexibility* (flexibilidade)

5.1 *Timing e Spacing*

Os conceitos *Timing* e *Spacing* combinados podem ser a base de qualquer animação. *Timing* é o tempo que uma ação leva para ocorrer. Observa-se a figura 4, a seguir, na qual estão representados três quadros-chave que utilizam o tempo total de um segundo em sua execução.

Figura 4 - Exemplo de *timing*. Fonte: os autores.

Spacing é a quantidade de quadros entre um quadro-chave e outro. Uma quantidade de quadros maior entre uma pose e outra gera a impressão de um movimento lento. Por outro lado, quanto menor a quantidade de quadros entre um quadro-chave e outro, tem-se a ilusão de um movimento rápido. A figura 5, a seguir, exemplifica essa situação, mostrando, em vermelho, quadros extras entre os quadros-chave que podem dar tanto a sensação de lentidão quanto de rapidez.

Figura 5 - Exemplo de *spacing*. Fonte: os autores.

5.2 Anticipation

Uma forma de exemplificar o termo *Anticipation* (Antecipação), que ocorre quando nos preparamos para uma ação, é uma citação de Williams (2001) de Bill Tyla: “existem apenas três coisas em animação: antecipação, ação e reação. E estas implicam em todo o resto. Aprenda a fazê-las bem e você animará bem”.

Da mesma forma, Williams (2001) conclui que antecipar uma ação é conseguir que a sua audiência consiga antever o que o personagem irá realizar, aqueles que assistem antecipam com ele e movem-se com ele.

Na figura 6, pode-se observar a antecipação aplicada à animação da personagem, seu braço esquerdo se contrai seguido pelo tronco, demonstrando uma preparação para a execução da ação de ataque.

Figura 6 - Exemplo de *anticipation*.

Figura 6 - Exemplo de *anticipation*. Fonte: os autores.

5.3 Weight

O conceito de *Weight* faz relação com a percepção do peso dos objetos e personagens presentes na cena. A antecipação pode ser aplicada neste caso para criar a ilusão de objetos pesados ou mesmo a ausência de uma antecipação, sugerindo uma leveza no personagem ou objeto.

Milt Kahl, animador do Disney Studio, quando questionado por Williams (2001) sobre o peso que dá a seus personagens, explica que a percepção de peso no objeto é constante a todo o momento. Sabendo a origem do peso, tem-se a sua translação e seu destino final.

Na figura 7, percebe-se esta transferência de peso no personagem pela contração de seus braços ao entrar em contato com os limites do chão. Da mesma forma, é possível ressaltar que a ilusão de peso gerada acontece na aplicação combinada dos conceitos aqui descritos. Tem-se *Spacing*, usando uma maior quantidade de quadros neste intervalo de tempo para definir um movimento mais lento. Observa-se também a presença de antecipação, pois após a ação, o coelho se mantém na posição por alguns quadros até iniciar um novo movimento. Também aplica-se o conceito *Flexibility*, que será detalhada no item 5.4.

Figura 7 - Exemplo de aplicação de peso (*weight*). Fonte: os autores.

5.4 *Overlapping action*

Overlapping (sobreposição) é apoiada pela premissa de que as partes de um personagem se movem seguindo um fluxo, em que o objetivo é buscar um movimento coerente com o definido pelo design do personagem. Na figura 6, observa-se a sobreposição, em que a personagem recolhe seu braço esquerdo junto ao tronco; em seguida o estica e a partir daí o restante do corpo o segue. Williams (2001) conclui que os movimentos dos personagens se dividem em várias partes, desdobrando-se para que, quando uma parte inicia um movimento, gere-se energia para que as demais partes a sigam. Dessa forma, várias partes do corpo se sobrepõem durante o movimento. Esse conceito é definido como sobreposição de ações (*Overlapping Action*).

5.5 *Flexibility*

Flexibilidade (*Flexibility*) é implementada na animação durante as posições de passagem de um quadro-chave ao outro e é considerada de suma importância, pois é por meio dela que se conta a história de como ocorre o movimento e como este é caracterizado para um determinado personagem. Segundo Williams (2001), o animador, ao definir as posições de passagem, tem uma enorme influência na ação do personagem. Os quadros salientados em vermelho na figura 8, a seguir, evidenciam o movimento de flexibilidade no braço esquerdo da criatura ilustrada.

Figura 8 - Exemplo de *flexibility*.Figura 8 - Exemplo de *flexibility*. Fonte: os autores.

6 Lógica usada na construção da inteligência artificial

Cada personagem adversário em *Bunny Battle Arena* possui uma quantidade variada de movimentação e formas de ataque. Essa particularidade criada para cada desafio faz com que o jogador participe de um constante aprendizado em busca de entendê-las, na melhor forma de abordá-las.

Porém, contar apenas com a variedade de movimentação não torna um adversário desafiador. Richard Rouse (2005) reforça a imprevisibilidade nas decisões como um fator importante na construção de uma Inteligência Artificial (I.A.).

Buscando esta imprevisibilidade, aplicou-se à I.A. a randomização de duas variáveis em contraste com a ação ou, especificamente, a animação que estiver ocorrendo. Esse cruzamento atendeu com grande eficiência o problema específico, criando a ilusão de uma tomada de decisão diferenciada a cada personagem. Richard Rouse (2005) cita as palavras de Brian Reynolds, sobre o processo de construção de um bom I.A., que consiste em assistir o jogo rodar até perceber um comportamento equivocado para então corrigi-lo. O programador deve repetir este procedimento até considerar que o comportamento é satisfatório.

Indica-se seguir a lógica utilizada para construção do I.A., como mencionado anteriormente, em que cada objeto possuía duas variáveis inteiras: Variável Inteligência Artificial (V.I.A.) e Variável Decisões Secundárias (V.D.S.). Elas

são contrastadas à uma lista de animações particulares de cada personagem, como por exemplo “Parado”; “Caminhar”; “Pular”; “Dano”; “Soco”; “Soco Secundário” e “Morto”.

Enquanto a variável V.I.A. randomiza entre os valores 1 e 10 no tempo real da renderização, a variável V.D.S. possui um atraso, randomizando de 1 a 10 a cada 20 milésimos.

A partir disso, é feito um teste, se a variável V.I.A. for igual a um valor X e as animações "caminhar", "pular", "dano", "soco", "soco secundário" e "morto" não estiverem em execução, deve-se ativar a animação "soco", por exemplo. O que vai impedir um personagem agir de uma forma mais intensa ou sobrepor decisões, é a animação que está ocorrendo. O mesmo é feito para decisões secundárias, nas quais o teste é feito cruzando as animações, se estas estão ativas ou não e o valor da variável de decisões secundárias.

Esta lógica foi aplicada à toda tomada de decisão de Inteligência Artificial, como também nas restrições à ações específicas na mecânica de jogo.

7 Adequação ao distribuidor *mobile*

A história que contextualiza os objetivos da personagem no jogo é rapidamente apresentada no início de cada rodada do jogo, mas de forma sutil, não oferecendo muitas explicações sobre a construção psicológica das personagens, deixando sua interpretação ao receptor. Optou-se por essa abordagem devido as características de jogo *mobile*, especificamente tendo em vista o engajamento do jogador na atividade, pois essa é uma plataforma em que os usuários normalmente não dispõem de muito tempo para jogar, procurando a atividade lúdica apenas casualmente.

Para contar esta história, o projeto apresentava três signos na abertura de cada etapa. Segundo Pierce, “para funcionar como signo, algo tem que estar materializado numa existência singular, que tem um lugar no mundo (real ou fictício) e reage em relação a outros existentes de seu universo”. Os três signos utilizados são (1) a entidade Morte, em posição dominadora; (2) a personagem principal, em posição de submissão; e (3) um efeito de brilho na cabeça da protagonista, sugerindo estar sob a influência da personagem Morte.

A mensagem que se buscou transmitir é a de que a personagem principal age sob influência da entidade morte, embasando os objetivos do jogador, de executar a tarefa desta entidade aplicada ao contexto do jogo, ou seja, de coletar as almas de seus adversários derrotados.

A identidade visual da personagem principal também possui uma concepção diferente em sua versão original em relação à que foi publicada no jogo.

Conforme ilustra a figura 9, a seguir, para se adequar às conformidades do distribuidor, foi removida a personagem Morte desta breve introdução e alteradas totalmente as vestimentas da personagem principal, retirando todos os signos de caráter estritamente sensual.

Figura 9 - Comparação das versões antes e depois da censura. Fonte: os autores.

8 Público jogador brasileiro e americano

Brasil e Estados Unidos são os principais mercados em vista para o jogo *Bunny Battle Arena*. Atualmente, os Estados Unidos ocupam o segundo lugar mundial em termos de faturamento na venda de jogos digitais, com a cifra de US\$ 21,9 bilhões no ano de 2015, enquanto o Brasil é o décimo primeiro maior mercado de *games* do mundo, com faturamento de mais de US\$ 1,45 bilhões no ano de 2015 (NEWZOO, 2015).

De acordo com a pesquisa *Game Brasil 2015* (SIOUX, 2015), a respeito dos consumidores de jogos brasileiros, homens representam 52,9% do público consumidor de games no Brasil, ao passo que mulheres representam os 47,1% do público. A pesquisa aponta o crescimento da participação do público feminino nesse mercado, visto que, em 2013, o público masculino era de 59%, enquanto o feminino era de 41%.

A respeito das plataformas preferidas pelos jogadores, os dispositivos móveis são os meios mais utilizados: *smartphones* representam 32% e *tablets* são preferidos por 7%, enquanto consoles de videogame representam 31,1% e computadores são preferidos por 28,9% do público (SIOUX, 2015).

De acordo com os estudos estatísticos da *Entertainment Software Association* (2015), a idade média de um jogador nos Estados Unidos é de 35 anos, entre os homens, e 43 anos, entre as mulheres. Observa-se na Figura 10 um demonstrativo deste estudo.

WHO IS PLAYING GAMER DEMOGRAPHICS

The average game player is **35** years old

AGE

of Game Players

26% under 18 years
 30% 18-35 years
 17% 36-49 years
 27% 50+ years

GENDER

of Game Players

56% male
 44% female

Women age 18 or older represent a significantly greater portion of the game-playing population (33%) than boys age 18 or younger (15%)

Figura 10 - Estatística da idade média de jogadores nos Estados Unidos. Fonte: *Entertainment Software Association (2015)*.

Para o jogo *Bunny Battle Arena*, adotou-se o direcionamento para o público adulto e masculino, com temas que comumente estão mais relacionados a este universo, como a concepção de um cenário em tons sombrios, a personagem principal com suas características sexuais mais exploradas, os personagens inimigos com traços mais ameaçadores, além de uma mecânica do jogo que inclui armas e artefatos de guerra.

Após o lançamento do jogo e acompanhamento das estatísticas do engajamento do público na página de mídia social do *Bunny Battle Arena*, pode-se observar, conforme ilustra a figura 11, que há maior percentual de pessoas entre 18 a 34 anos, correspondendo a 95% dos envolvidos, sendo que 84% do público engajado é masculino.

Figura 11 - Estatística de engajamento em mídias sociais.

Figura 11 - Estatística de engajamento em mídias sociais. Fonte: os autores.

9 Considerações Finais

Este estudo teve como objetivo detalhar o processo de desenvolvimento do jogo independente *Bunny Battle Arena*. Abordando as diversas áreas que compuseram esta criação, como o conceito de *gameplay*, o seu público-alvo, a roteirização do projeto, as técnicas de animação empregadas, a mecânica de jogo e a simulação de Inteligência Artificial. Ao longo do desenvolvimento do jogo, foi possível constatar que o processo criativo de um desenvolvedor independente sofre grande influência das regras estabelecidas pelo mercado. Da mesma forma, o direcionamento da temática utilizada no jogo normalmente é determinada pelas preferências do público-alvo.

Outro fator observado é que a união dos tópicos aqui descritos — a animação, a mecânica de jogo e a inteligência artificial — geram uma grande ilusão interativa. Essa ilusão, quando estruturada de forma correta, é o que pode proporcionar aos seus usuários momentos de imersão.

Espera-se que este trabalho possa orientar outros pesquisadores que estão investigando as características do mercado independente de games, além de contribuir com desenvolvedores, auxiliando-os sobre o processo de construção destes jogos.

Referências

BLOW, Jonathan. **Indie Game: the Movie**. BlinkWorks Media, 2012.

CAWTHON, Scott. **Interview of the author of a top paid game in AppStore**. Click Team, 2015. Disponível em: <<http://www.clickteam.com/interview-of-the-author-of-a-top-paid-game-in-appstore.html>>.

DORMAN, Joris. **Integrating Emergence and Progression**. 2011. Disponível em:

<<http://www.jorisdormans.nl/pdf/IntegratingEmergenceAndProgression.pdf>>.

ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. **Essential Facts About the computer and video game industry**. 2015. Disponível em: <<http://www.theesa.com/wp-content/uploads/2015/04/ESA-Essential-Facts-2015.pdf>>.

JULL, Jesper. **The Open and the Closed: Game of emergence and games of progression**. In Computer Games and Digital Cultures Conference Proceedings, edited by Frans Mäyrä, 323-329. Tampere: Tampere University Press, 2002. Disponível em:

<<http://www.jesperjuul.net/text/openandtheclosed.html>>.

NEWZOO GAMES MARKET RESEARCH. **Top 100 Countries by Game Revenues | 2015**. 2015. Disponível em:

<<http://www.newzoo.com/free/rankings/top-100-countries-by-game-revenues/>>. Acesso em 5 jan. 2016.

OLIVEIRA, Arthur Protásio Jorge de. **Jogando histórias: refletindo sobre a narrativa dos jogos eletrônicos**. 2014. 254 f. Dissertação (Mestrado em Design) — Programa de Pós-Graduação em Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.

ROUSE III, Richard. **Game Design Theory and Practice**. Plano, Texas: Wordware Publishing Inc., 2005.

SANTAELLA, Lúcia. **A assinatura das coisas: Peirce e a literatura**. Rio de Janeiro: Imago, 1992.

SIOUX. **Pesquisa Game Brasil**. São Paulo, 2015. Disponível em: <http://media.wix.com/ugd/29fc6b_293fc67c1ad74f7997bb1589c749ef87.pdf>. Acesso em março de 2016.

TECH IN BRAZIL. **Desenvolvimento de jogos no Brasil**. 2015. Disponível em <<https://techinbrazil.com.br/desenvolvimento-de-jogos-no-brasil>>. Acesso em 6 jan. 2016.

WILLIAMS, Richard. **The Animator's Survival Kit**. A manual of methods, principles and formulas for classical, computer, games, stop motion and internet animators. Faber and Faber UK, 2009.